

QADIMGI XALQLAR VA ULAR ISHLATGAN O'LCHOV BIRLIKLARINING KELIB CHIQISH TARIXI

Adxamova Shohina Anvarjon qizi,

FarDU o'qituvchisi

Abstrakt: Bu maqola qadimdan yashab kelgan xalqlar va ularning kundalik hayotida og'irlik, uzunlik o'lchovlarini qay tarzda amalga oshirgani va bugungi kundago og'irlik o'lchov birliklarining shakllanishiga qay tarzda asos bo'lganligiga, va ular haqidagi tarixiy faktlarni o'rganib chiqishga bag'ishlanadi... Bundan tashqari, ilk qiziqishlar natijasi o'laroq paydo bo'lgan dastlabki tangalar va tarozi haqida ma'lumotlar beradi.

Inson yaralibdiki u qaysi madaniyat vakili bo'lishidan qat'iy nazar o'lchov birliklariga kundalik hayot tarzida murojaat qilgan. Ilk ibtidoiy jamoa davrlardan to hozirgi vaqtga qadar jamoa bo'lib yig'ilgan o'ljani taqsimlash, yerga egalik qilish, savdo-sotiq, maxsuldorligiga ko'ra yerga solinadigan soliqlar tizimini tuzib chiqish uchun ushbu birliklarga murojaat qilib kelmoqda Bir so'z bilan aytganda bu tizim insoniyat taraqqiyotining ajralmas bir bo'lagi hisoblanadi.

Ilk o'lchov birliklari tizimiga Mesapatamiya vodiysidagi daryo bo'ylarida ya'ni sivilizatsiyaning ilk hududlarida tamal toshi qo'yildi. 6 ming yil oldin shumelar tomonidan ishlab chiqilgan tizim haligacha o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Masalan hozirda matematikada o'lchaydigan burchaklar usuli ham aynan ularning ixtirosidan qolgan. Yunonlardan so'ng rimliklar ham ehtiyojidan kelib chiqib asta-sekin ushbu tizimni takomillashtirib borishdi. Bu tizim keyinchalik ga'rbda kuchli imperiya tuza olgan Britaniya imperiyasining asosiy o'lchov birliklar sistemasiga aylandi. Uning AQSH da ham o'z mustamlakalariga ega bo'lishi u yerlarga ham bu tizimni yoyilishiga va bu orqali butun dunyoga tarqalishiga sababchi bo'ldi.

Ibtidoiy jamoa davrida ajdodlarimiz ov yakunlangach uni taqsimlab olish jarayonini tasavvur qilaylik ular avvalo ko'z yordamida undan keyin esa chap

qo'llari, barcha barmoqlar, oyoqlarlar, masofani o'lchash uchun qadamlar yordamida taqsimotni amalga oshirishgan. Taassuf-ki barchada inson a'zolari bir xil o'lchamga ega bo'lmagan. Eng katta qism albatta hayvonga o'q uzgan insonga berilgan. Bu kabi bo'lishuvlar keyinchalik o'lchov-birliklar tizimini dunyoga kelishiga sabab bo'lgan

Asta-sekin insoniyat tarixida rivojlanish sodir bo'lib, insonlar qishloq xo'jaligi tizimiga o'ta boshlashdi. Endilikda odamlar o'z ehtiyojlarini qondirish uchun yerga ishlo v bera boshladi , chorva-mollar yetishtirdi. O'z-o'zidan o'troq hayotga, doimiy yashash manziliga ega bo'ldi. Biroz vaqtdan so'ng o'z maxsulotini qo'shnisi, atrofidagi odamlar bilan ayriboshlay boshladi. Tovarlar savdosi adolatli bo'lishi uchun amaliy yo'llarni ishlab chiqishga ehtiyoj paydo qildi. Insoniyat ilmiy bilimlar rivojlangan sari, tizimlar yanada murakkablashdi o'lchov paydo bo'ldi. Eng qadimgi manbalarda "cubit" so'ziga ishora qilishadi Bu so'z lotinchadan tarjima qilinganda tirsak degan ma'noni beradi. Ko'krak qafasidan qo'lning o'rta barmog'ining o'rtasigacha bo'lgan qism ikki tirsak qilib belgilab olingan¹ Ammo keyinchalik uzunlik o'lchov uchun qadan eng samaralisi bo'lib qolgan.

Kichikroq o'lcho'vlar uchun "finger", "Palm" -kaft, "span"-(bosh barmoq uchidan kichkina barmoq uchigacha bo'lgan uzunlik) keng foydalanilgan. Inglizlar uchun barmoqlar o'lcho'vdan ko'ra raqam vazifasini o'tagan.

Anatomik o'lchovga asoslangan o'lchash tizimini afzallik tarafi uni har kim har yerda , hech qanday asbob-uskunalarsiz o'lchash mumkin bo'lsa, kamchiligi yuqorida ta'kidlab o'tkanimdek hammada anatomic jihatdan tana a'zolarining har xilligi edi. Shu o'rinda ingliz tilidagi "unit" va "standard" so'zlarini farqlarini ajratib olsak. Unit-birlik o'lchov tizimini o'z ichiga olgan elementlarni belgilaydi. "Standart "-o'lchov birligi qiymatini jismoniy tas'viridir. O'lchov standartlariga misollar og'irlik o'lchash uchun ma'lum toshlar, uzunlik o'lchash uchun metal asboblari yoki devorlardagi chiziqlar kiradi.

¹ THE ORIGINS OF MEASUREMENT & THE HISTORY OF MEASUREMENT SYSTEMS

Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, standardlashtirish uchun insoniyatning sa'y-harakati taxminan 4 ming yillikka borib taqaladi. Miloddan avvalgi 2050-yillarda Shumerning Lagash hududida hukmronlik qilgan Qirol Gudeyaning 27 haykali shahar vayronalar ostidan topilgan va bulardan ikkitasida qirol taxtda o'tirgani va uning tizzasida yozilgan qoida bo'lgan. Unga ko'ra qadimgi tirsak uzunligini yarmiga teng deb ishonishgan. Yana ma'lum bo'lganki Qirol Gudeyaning yuz qismida kichik o'lchov birliklari ifodasi ham tushirilgan².

Uzunlik o'lchovini standartlashtirish uchun qadimgi Misr piramidalari ham bizga qadimiy tasavvur berishga yordam beradi. Misrliklar tomonidan barpo etilgan bu inshootlar standardlashtirilgan o'lcho'v tizimi tomonidan taqdim etilgan aniqlik va izchilliklardan yiroq emas albatta.

Uzunlik va maydon o'lchovlari yer o'lchovchilar uchun muhim bo'lsada, og'irlik va hajm o'lchash standartlarini kelib chiqishini yaxshiroq tushunishda katta ahamiyatga ega. Qadimda insonlar og'irlikdan ko'ra ko'proq hajmga e'tibor qaratishgan. Og'irlikni izchillik bilan o'lchash minerallar va qimmatbaho toshlar savdosida yo'lga qo'yilgan edi xolos. Arxeologik izlanishlar bizga ilk tarozi qadimgi Misrda ishlatilganlik xabarini beradi va unda o'lchov standardi og'ir toshlar bo'lgan. Oziq ovqat, ichimlik, don-dun va yog' kabi maxsulotlarni volumetrik o'lchovlar afzal ko'rilgan. Qimmat baho toshlar va metallarga bo'lgan qiziqish aniq o'lchov birliklarini joriy qilishni tezlashtirdi. Oltin, kumushning kichik miqdori ham katta qiymatga ega bo'lgani uchun insonlar endi mayda mayda detallarni o'lchashni aniq tartibini ishlab chiqa boshlashdi.

Qimmatbaho metallar narsalarni aniq tortish amaliyotidan kelib chiqadigan yana bir muhim rivojlanish tanga zarb qilishning ixtiroi edi. Ilk tangalar miloddan avvalgi 7-asrda Lidialiklar tomonidan ixtiro qilingan. Ushbu tangalar aksariyat tangalar kabi oltin va kumushdan iborat edi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

² THE ORIGINS OF MEASUREMENT & THE HISTORY OF MEASUREMENT SYSTEMS

1. THE ORIGINS OF MEASUREMENT & THE HISTORY OF MEASUREMENT SYSTEMS
2. M.E. Himbert A brief history of measurement (2009)
3. Давидович, Е.А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии / Е.А. Давидович. - М.: Наука, 1970. - 147 с.
4. Ravshanjonovna, K. S. (2021). O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI SIFATDOSHLARNING STRUKTURAVIYFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. *Oriental Art and Culture*, (6), 153-158.
5. Karimjonova, S. R. (2021). Cognitive Aspects Of The Causative Verb To Have In Modern English. *Current Research Journal Of Philological Sciences* (2767-3758), 2(11), 141-145.
6. Karimjonova, S. R. (2022). THE LINGUISTIC FUNCTIONS OF INTONATION COMPONENTS. *Oriental Art and Culture*, 3(4), 601-606.
7. Ravshanjonovna, K. S. (2023). Stylistic Features of Causative Verbs in the Uzbek Language. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(4), 879-884.
8. Vaslidin o'g'li, M. N., & Norhujjevich, M. O. (2021). Comparative Typology of Verbal Means Expressing the Concept of " Goal" in Languages with Different Systems. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 2(12), 51-55.
9. Vaslidin o'g'li, N. M. (2023). Main Categories of Command Speech Acts. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 17, 85-87.
10. Nasridinov, M. (2022). NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI. ILTIMOSUNDOV NUTQIY AKTI. *Science and innovation*, 1(B8), 905-909.
11. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL " THE JUNGLE BOOK". *International Journal Of Literature And Languages*, 2(05), 22-28.
12. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.

13. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.—Indonesia, 26(1), 586-590.
14. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.
15. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
16. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
17. Usmanova, D., & Shodieva, G. N. K. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 1276-1280.
18. Usmonova, D. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 128-131.
19. Usmanova, D., & Shodieva, G. N. K. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 1276-1280.